

УДК 005.922.1 (075.8)

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Ганчерёнок Игорь Иванович,

*доктор физ.-мат. наук, профессор, директор Белорусско-Узбекского
межотраслевого института прикладных технических квалификаций в
городе Ташкенте,*

Горбачёв Николай Николаевич,

*старший преподаватель Академии управления при Президенте
Республики Беларусь*

Аннотация: *Рассматривается проблема формирования тематических карт, их классификация применительно к различным группам заинтересованных. Моделируется процесс разработки таких карт и приводятся конкретные примеры результатов использования геоинформационных систем для тематического цифрового картографирования.*

Ключевые слова: *тематическая карта, классификация, функциональные модели, примеры тематических карт, экология, экономика, геоинформационные системы.*

ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование современных геоинформационных систем (ГИС), их продуктов и цифровых картографических сервисов, отмечающееся в течение последних лет, привело к расширению использования картографической продукции и значительному росту спроса на тематические карты для принятия управленческих решений. Овладение картографическими знаниями, эффективная визуализация с их помощью информационных ресурсов и активное использование разнообразных геоданных в своей производственной деятельности позволяют значительно сократить информационную нагрузку при подготовке и принятии решений. При этом особый интерес пользователи проявляют к картографической продукции, отображающей состояние экономических, социальных, природных и экологических пространственно привязанных данных.

В современных условиях руководителям всех уровней для обоснованного принятия решений необходима достаточно полная и подробная информация о ресурсах, недвижимости, логистике, коммуникациях, соответствующих ограничениях и обременениях. В рамках чрезвычайных ситуаций существенны сведения о стратегически и тактически наиболее важных элементах, рубежах, а также характеристиках, определяющих проходимость, условия защиты, маскировки и других параметрах. Кроме того, довольно часто требуется информация о подземных пространствах и подземной недвижимости, скрытых от непосредственного обследования и наблюдения.

Для сбора, контроля, накопления, поиска, анализа и визуализации

пространственной цифровой информации используются топографические цифровые карты разных масштабов и ГИС. Однако в ряде случаев для получения целевой аналитической информации этих карт бывает недостаточно. Отсюда возникает необходимость в создании так называемых тематических карт.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Тематические карты могут изготавливаться как заблаговременно, так и в процессе проведения аналитических исследований. Заблаговременно создаются такие тематические карты, содержание которых изменяется сравнительно медленно (обзорные, территориальной организации, экологические, лесоустроительные, аэронавигационные, морские и другие). В полевых условиях, как правило, создаются карты, отображающие информацию на время решения той или иной чрезвычайной ситуации (изменений местности, водных рубежей, зон затопления и др.). В настоящее время возрастает актуальность использования компьютерных технологий для прогнозирования природных и техногенных явлений в окружающей среде с целью прогнозирования последствий и компьютерного моделирования. Создание на основе географических данных различных математических моделей позволяет сформулировать развитие того или иного процесса во времени, дать прогнозную оценку потенциала географического пространства. Предлагаемое решение может применяться для визуальной оценки модели рельефа, а также для решения задач, связанных с проектированием пространственных объектов. Построение, например, модели зоны затопления выполняется на основании статистических данных многолетних наблюдений по уровням затопления и детальной модели, учитывающей рельеф местности. Она дает дистанционно полную информационную картину местности. Тематическая карта агрохимического обследования местности (рисунок 1) является предпосылкой точного земледелия.

Рисунок 1 – Фрагмент тематической карты земельных участков

Под тематическими понимают карты с легендами и визуализированными атрибутивными данными различной тематической направленности (рисунок 2), используемые ЛПР для планирования

управленческих воздействий, организации реализации этих планов и последующего контроля.

Тематические карты отличаются от общегеографических тематической направленностью своего содержания, так как имеют по сравнению с ними более узкое и конкретное назначение [1]. С особой полнотой и наглядностью на таких картах показываются те объекты и явления, которым в соответствии с назначением карты придается преобладающее значение, но которые вовсе не представлены или изображаются недостаточно полно на общегеографических картах.

Рисунок 2 – Классификация тематических карт

К числу тематических карт относятся также карты: путей сообщения и автодорожные, аэронавигационные, водных ресурсов, метеорологические, рельефа, участков рек, зон затопляемости, источников водоснабжения, геодезических и геологических данных и другие, источников загрязнений и другие.

На сегодняшний день в рамках широкой цифровизации, применения современного компьютерного инструментария и ГИС-технологий, алгоритмизация и моделирование процессов создания цифровых карт вообще и тематических, в частности, представляет собой одну из злободневных задач картографии. В ряде публикаций [2, 3] отмечается, что внедрение функционального и технологического моделирования в работы по цифровой картографии обеспечит в значительной степени автоматизацию наиболее рутинных и трудоемких операций формирования карт, высвобождая ресурсы и время для совершенствования операций и инструментария картографического контента, пространственной аналитики и эффективной визуализации картматериала.

Совершенствование процессов создания тематических карт с использованием ГИС-технологий потребует прежде всего четкой алгоритмизации этого процесса, базирующейся на функциональных моделях в нотациях стандартов IDEF0 или BPMN и базирующейся на ряде принципов, устанавливающих идентификацию, классификацию, состав контента, формы визуализации и методику составления цифровых карт. Эффективное автоматизированное формирование тематических карт требует:

- локализации типовых процессов в моделях «as is» и трансформацию их в автоматизированные в моделях «to be»;

- максимального использования атрибутивной информации на базе показателей государственной статистики;

- использования методов визуализации картографического материала, учитывающих характер распространения картографируемых объектов (явлений) и специфики отображаемых показателей:

- метод картограмм (для показа относительных статистических показателей по единицам административно-территориального деления);

- метод картодиаграмм (для изображения абсолютных статистических показателей по единицам административно-территориального деления с помощью диаграммных знаков);

- метод изолиний (для изображения непрерывных, плавно изменяющихся явлений, образующих физические поля);

- метод линейных знаков (для изображения реальных или абстрактных объектов, локализованных на линиях);

- метод значков (для показа объектов, локализованных в пунктах и обычно не выражающихся в масштабе карты);

- метод ареалов (для выделения на карте области распространения какого-либо сплошного или рассредоточенного явления);

- метод гипертекстовых ссылок (для подключения дополнительной информации);

- метод динамической анимации (для представления динамики объектов и явлений);

- метод послойного подключения картматериалов (для эффективной динамической работы заинтересованных).

- сочетания векторного и растрового представления информационных ресурсов.

Функциональное моделирование подготовки цифровых тематических карт, учитывающих эти принципы позволит значительно повысить качество картографической продукции.

Результаты обсуждения

Как результат промежуточной реализации рассматриваемой концепции построена функциональная модель создания тематических карт на базе нотаций стандарта IDEF0 (рисунки 3-8).

Рисунок 3 – Контекстная диаграмма создания тематической карты IDEF0
 Данная технология предназначена для оперативного нанесения на изображение карты тематических объектов, либо выделенных на изображении снимка, либо полученных из внешних баз данных, формирования зарамочного оформления карты, нанесения легенды, текстовой информации и других объектов, описывающих тематическую карту.

Рисунок 4 – Декомпозиция первого уровня процесса создание тематической карты

Рисунок 5 – Декомпозиция второго уровня подготовки исходных материалов и ввод данных

Технология обеспечивается следующими основными функциями и процедурами:

- выделения объектов на снимке и формирование векторной модели объектов;

Рисунок 6 – Декомпозиция второго уровня формирования базы данных

Рисунок 7 – Декомпозиция второго уровня обработки и анализа информации

- формирования модели тематических объектов в формате F20L(S);
- трансформирования выделенных объектов в систему координат карты, создания и сохранения пользовательского слоя в системе классификации F20S;
- выбора одной или произвольной комбинации слоев (объектов) для последующего вывода;

Рисунок 8 – Декомпозиция второго уровня вывода карты

- вырезки из выбранной карты (или комбинации карт) произвольного фрагмента для формирования тематической карты;
- нанесения на полученный фрагмент (карту) дополнительной информации (размеры, новые объекты или результаты моделирования, условные обозначения, надписи и т.д.);
- оформления тематической карты (формирование рамки листа, легенды, заголовка, пояснительного текста, масштаба и другой информации зарамочного оформления);
- выбора отображаемых на карте показателей (получаемых из семантической базы данных) и типов штриховок (цветов заливки) для отображения различных выбранных показателей;
- автоматической штриховки (или заливки) контуров объектов в соответствии со значениями выбранных показателей из таблиц семантической базы данных;
- формирования деловой графики (вывода круговых и столбчатых диаграмм по результатам обработки информации из семантических баз данных);
- загрузки и отображения элементов зарамочного оформления;
- подготовки и вывода на печать графических документов.

Переход к типизации и автоматизации функционала в рамках модели «to be» и подключение инструментария искусственного интеллекта позволит повысить качество информационного обеспечения подготовки принятия решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Моделирование создания тематических карт позволяет рассматривать и оценивать «узкие» места системы картографирования и визуализации пространственных данных в рамках документационной поддержки подготовки принятия решений. Дальнейшее моделирование технологических процессов и совершенствование технологий

формирования и использования пространственных данных позволит обеспечить формирование контента для ситуационного анализа управленческих проблем. Интеллектуальные агенты и модули искусственного интеллекта, использующие этот контент, позволят обеспечить более высокий уровень и обоснованность принимаемых решений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Ганчерёнок И.И. Тематические карты как элемент интеллектуальной транспортной системы внутреннего водного транспорта. / И.И.Ганчерёнок, Н.Н.Горбачёв, А.Икромов // Современные проблемы логистики, экономики, управления в эпоху глобальных вызовов: сборник материалов II Международной заочной научной конференции. – Астрахань: Издатель: Сорокин Р.В., 2023 – С. 78-82.
2. Окунев И.Ю. Основы пространственного анализа: монография. – Москва : Аспект Пресс, 2020. - 245 с.
3. Каргашин П.Е. Основы цифровой картографии. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020 – 106 с.
4. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
5. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
6. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
7. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. The Way of Science, 56.
8. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
9. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA‘LIM MUHITIDA O‘QITISHNING MUHIM YO‘NALISHLARI. Uz-Conferences, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).
11. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука,(7-3),71-73.

12. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
13. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. Academia Repository, 4(10), 142-145.
14. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
15. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. IMRAS, 7(2), 34-38.
16. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science, 3(8), 30-32.
17. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 119-121).
18. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
19. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
20. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. Uz-Conferences, 1(1), 461-464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>